

Bericht der Sektion Training & Education 2021–2025

Sektion im Verein

Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.

Name der Sektion

Training & Education

Akronym der Sektion

section-edutrain

Sprechende der Sektion

NFDI4Chem

Prof. Dr. rer. nat. Sonja Herres-Pawlis

sonja.herres-pawlis@ac.rwth-aachen.de

0241-8093902

NFDI4Ing

Prof. Dr.-Ing Peter F. Pelz

peter.pelz@fst.tu-darmstadt.de

06151-1627100

Autor:innen

Sonja Herres-Pawlis, Jochen Ortmeyer, Peter Pelz, Henrika Hüppe, Kerstin Helbig, Martha Stellmacher, Jonathan Geiger, Birte Lindstädt, Sina Bock, Mareike Wohltmann, Mirjam Blümm, Konrad U. Förstner, Benjamin Slowig, Britta Petersen, Jessica Daikeler, Sophie Habinger, Janna Neumann, Katja Kornetzky

Datum 18.12.2025

Überblick & Zusammenfassung

Zwischen 2021 und 2025 hat die NFDI-Sektion EduTrain bedeutende Fortschritte in der Förderung von Datenkompetenz und dem Forschungsdatenmanagement (FDM) erzielt.

Das Leitmotiv der Sektion „Datenkompetenz von Anfang an!“ betont die zentrale Bedeutung datenbezogener Kompetenzen für Forschung, Lehre und zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Umfassende Datenkompetenz steigert die Qualität und Nutzbarkeit wissenschaftlicher Daten, was nachhaltige Erkenntnisse in allen Disziplinen ermöglicht. Die FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) bilden die Grundlage für offene wie geschützte Datenräume. Datenkompetenz wird zunehmend als Schlüsselqualifikation angesehen – in Bildung, Wissenschaft und Industrie.

Die Sektion Training & Education der NFDI verfolgt das Ziel, Datenkompetenz systematisch zu fördern (Abbildung 1). Ihre Arbeit basiert auf fünf Säulen: (1) Zielgruppenanalyse im Dialog mit den NFDI-Konsortien zur Ableitung disziplinübergreifender Bildungsziele, (2) Entwicklung modularer und skalierbarer Schulungsmaterialien und deren Bereitstellung als Open Educational Resources (OER), (3) Qualitätssicherung durch standardisierte Inhalte und zertifizierter Schulungsmöglichkeiten für Data Stewards, (4) Etablierung einer offenen Fehlerkultur sowie (5) die Schaffung eines strukturierten FDM-Unterstützungnetzwerks. Damit leistet die Sektion einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Praxis und zur digitalen Souveränität in Deutschland.

Abbildung 1: „Datenkompetenz von Anfang an!“ - In allen Disziplinen und für alle Karrierestufen.

In der Laufzeit der Sektion hat sich auch das Ziel entwickelt, die Sektion als Anlaufpunkt für alle Datenkompetenzinitiativen außerhalb der NFDI zu etablieren, als Diskussions- und Arbeitsplattform. In den vergangenen Jahren hat sich daher eine sehr offene Austauschkultur zwischen den Sektionsmitgliedern aus der NFDI und denen aus den Landesinitiativen, lokalen FDM-Standorten und

Datenkompetenzzentren entwickelt. Im Zentrum ihrer Aktivitäten wurde sie durch das BMFTR-geförderte Infrastrukturprojekt DALIA (Data Literacy Alliance) unterstützt, das als zentrale Wissensplattform für Open Educational Resources (OER) im Bereich FDM fungiert. Seit 2024 unterstützt auch der Basisdienst RDMTraining4NFDI die Sektion.

Die Sektion EduTrain hat 338 Mitglieder (Mitglieder der Mailingliste, Stand 24.11.2025) von Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen wie beispielsweise Leibniz- und Fraunhofer-Instituten.

Zentrale Grundlage bildet die Arbeitspakete dabei zuerst eine systematische Zielgruppen- und Bedarfsanalyse (AP1), aus der drei Kern-Personas (Lehrende, Lernende, Content-Beitragende) sowie die weiterentwickelte Lernzielmatrix (Version 3) hervorgingen. Diese Matrix definiert disziplinübergreifende, community-abgestimmte Lernziele und dient als Referenz für Trainingsformate, Lernpfade und Use Cases.

In AP2 wurde eine kontinuierliche Austausch- und Koordinationsstruktur etabliert, die insbesondere der Bestandsaufnahme, Diskussion und Vernetzung projektbezogener OER-Sammlungen dient. Aufbauend darauf entstand in AP3 ein modulares, skalierbares didaktisches Gesamtkonzept (EduBricks), das Nachnutzung, Zielgruppendifferenzierung und Nachhaltigkeit von Lehrmaterialien unterstützt. AP4 fokussierte den Aufbau der DALIA-Plattform als zentrale, FAIR-orientierte Knowledge Base für OER zur Datenkompetenz, einschließlich Such- und Filterfunktionen sowie eines föderierten Kurationsansatzes.

AP5 adressierte die Entwicklung und Erprobung strukturierter Schulungsformate und Zertifizierungsansätze, insbesondere für Data Stewards. Ein zentraler Meilenstein ist der Start des Basisdienstes RDMTraining4NFDI, der modulare Materialien, Trainingsformate, Zertifizierungskonzepte und Community-Vernetzung bündelt. Ergänzend wurden in AP6 Qualitätssicherung und Evaluation durch das DALIA Interchange Format konzeptionell verankert.

Flankierend fördern AP7 (Networking und Outreach), AP8 (Fehlerkultur in der Wissenschaft) sowie die Arbeitsgruppe zum RDM Helpdesk Network den Austausch, die Sichtbarkeit und die strukturelle Weiterentwicklung von FDM-Angeboten. Insgesamt wurden damit wesentliche Grundlagen für ein interoperables, qualitätsgesichertes und nachhaltig betriebenes Trainings- und Unterstützungssystem für Forschungsdatenmanagement in der NFDI geschaffen; der Fokus liegt nun auf der breiten Umsetzung und institutionellen Verankerung.

Mit dem Abschluss der ersten Projektphase im Jahr 2025 plant die Sektion EduTrain, die entwickelten Strukturen und Materialien nachhaltig im NFDI-Verein zu verankern. Dies umfasst die Weiterentwicklung der Knowledgebase DALIA, die Integration der Lehrmaterialien in verschiedene Ausbildungsstufen, die Erprobung und Etablierung zertifizierter Schulungsformate und die Förderung einer offenen Fehlerkultur in der Wissenschaft.

Erreichte Ziele und Meilensteine

Erreichte Ziele

1. **Systematische Bedarfserhebung und Zielgruppendefinition**
 - Analyse bestehender Zielgruppenmodelle und Entwicklung konsolidierter Personas für Lehrende, Lernende und Content-Beitragende
 - Etablierung der Personas als gemeinsame Grundlage für Use Cases, Lernpfade und Plattformentwicklung
 - Entwicklung und Veröffentlichung der Lernzielmatrix für das Forschungsdatenmanagement (Version 3) als disziplinübergreifend nachnutzbarer Referenzrahmen
 - Integration von Lernzielen, Zielgruppenempfehlungen und Begleitmaterialien
2. **Koordination und Vernetzung von OER-Aktivitäten in der NFDI**
 - Aufbau einer stabilen Austauschstruktur zur Bestandsaufnahme, Diskussion und Weiterentwicklung projektbezogener OER-Sammlungen
 - Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses zu Qualitätskriterien, Nachhaltigkeit, Metadaten und Lernpfaden.
3. **Konzeption eines modularen, skalierbaren Trainingsrahmens**
 - Entwicklung des EduBricks-Konzepts zur Trennung von Lehrpfad und Lernmaterial sowie zur systematischen Nachnutzung bestehender Inhalte
 - Ausrichtung auf unterschiedliche Zielgruppen und Trainingsformate
4. **Aufbau einer zentralen, FAIR-orientierten Knowledge Base**
 - Entwicklung der DALIA-Plattform als fach-, karriere- und niveauübergreifende Such- und Registrierungsplattform für OER zur Datenkompetenz
 - Umsetzung eines Knowledge-Graph-Ansatzes mit erweiterten Such- und Filterfunktionen.
5. **Professionalisierung und Formalisierung von FDM-Trainings**
 - Konzeption, Erprobung und Evaluation strukturierter Trainingsformate für Data Stewards und Trainer:innen
 - Entwicklung von Ansätzen zur Zertifizierung und Anerkennung von Trainingsleistungen
6. **Qualitätssicherung und Interoperabilität**
 - Entwicklung des DALIA Interchange Format (DIF) als standardisiertes Metadatenschema
 - Etablierung eines föderierten, communitybasierten Kurations- und Qualitätssicherungsansatzes
7. **Stärkung von Austausch, Fehlerkultur und Unterstützungsstrukturen**
 - Etablierung von Networking-, Outreach- und Beratungsformaten
 - Förderung einer konstruktiven Fehlerkultur im wissenschaftlichen Kontext
 - Aufbau eines bundesweiten RDM-Helpdesk-Netzwerks

Erreichte Meilensteine

- Entwicklung von **drei Kern-Personas** für DALIA.education
- Veröffentlichung der **Lernzielmatrix FDM Version 3** (DE/EN) inklusive Begleitmaterialien
- Zahlreiche **wissenschaftliche und community-orientierte Beiträge** (Konferenzen, Workshops, Praxisberichte)
- Etablierung regelmäßiger **Arbeits- und Austauschformate** in AP2 und in der Sektion EduTrain
- Schriftlich dokumentiertes **EduBricks-Referenzkonzept**
- Bereitstellung eines **funktionsfähigen DALIA-Prototyps** mit kuratierter OER-Sammlung
- Umsetzung eines **Call-for-Metadata** und Aufbau einer disziplinär breiten OER-Basis
- Entwicklung von **Use Cases und User Stories** zur nutzerzentrierten Plattformgestaltung
Erfolgreiche **Bewilligung und Start des Basisdienstes RDMTraining4NFDI** (01.02.2025)
- Abschluss der **Bestandsaufnahme von Trainingsmaterialien** in Pilotkonsortien
- **Erprobung mehrerer Trainingsformate** (Onsite, Online, Selbstlernen)
- Entwicklung eines **Referenzrahmens und Content Blueprints** für standardisierte Trainings
- Fachspezifische **Adaptionen der Lernzielmatrix** in mehreren Konsortien
- Entwicklung und Community-Validierung des **DALIA Interchange Format**
- Durchführung mehrerer **Workshops zur Fehlerkultur** und Aufbau eines offenen GitHub-Repositories
- Etablierung und kontinuierliche Arbeit der **AG RDM Helpdesk Network** mit bundesweiter Reichweite

Berichte der einzelnen Aufgabenpakete

Aufgabenpaket 1: Zielgruppen- und Bedarfsanalyse

Im AP1 wurden zur Entwicklung von Zielgruppenbeschreibungen zunächst bereits existierende Materialien verschiedener NFDI-Konsortien (z. B. Personas, Archetypen) sowie ggf. weiterer relevanter Stakeholder (z. B. Datenkompetenzzentren) gesichtet und analysiert. Dabei konnten zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beschriebenen Zielgruppen identifiziert werden. Auf Basis dieser Vorarbeiten wurde eine Vorauswahl relevanter Zielgruppen getroffen, zu denen Personas entwickelt wurden. In zwei offenen Community-Workshops wurden durch die Beiträge der teilnehmenden Community-Mitglieder zentrale Charakteristika und Bedürfnisse dieser Personas erhoben – mit besonderem Fokus auf die Anforderungen und Nutzungskontexte von DALIA.education.¹ Als Ergebnis wurden drei Kern-Personas²⁻³ entwickelt, die exemplarisch für die typischen Nutzer:innenprofile „Lehrende“, „Lernende“ und „Content-Beitragende“ stehen. Die entwickelten Personas sollen als Grundlage für weitere Ausdifferenzierungen dienen und z. B. bei der Entwicklung von Use Cases und User Stories für die DALIA.education zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse der Arbeiten wurden als Praxisbericht bei Bausteine-FDM eingereicht.⁴

Im Rahmen einer kollaborativen Community-Arbeit – unter anderem mit Mitgliedern der DINI/nestor-AG Schulungen/Fortbildungen, der Sektion EduTrain sowie dem Projekt DALIA – wurde die Version 3 der Lernzielmatrix zum Forschungsdatenmanagement erarbeitet. Dabei wurden generische, disziplinübergreifend nachnutzbare Lernziele für verschiedene Zielgruppen formuliert. Die Lernzielmatrix V3 bildet einerseits für das Forschungsdatenmanagement relevante, mit der Community abgestimmte Themenaspekte ab, und bietet andererseits bereits vorformulierte Lernziele sowie Empfehlungen zur Eignung dieser Lernziele für verschiedene Gruppen Lernender. Während eines offenen Community-Events zur Lernzielmatrix in Darmstadt (31.01.–01.02.2024) wurden Rückmeldungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge aus der Community zur Version 2 gesammelt. Diese wurden im Anschluss von engagierten Community-Mitgliedern redaktionell eingearbeitet. Darüber hinaus wurde das Begleitmaterial zur Lernzielmatrix erweitert. Version 3 der Lernzielmatrix wurde über Zenodo veröffentlicht (deutsch⁵ und englisch⁶).

¹ <https://dalia.education/de>

² Petersen, B., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Herres-Pawlis, S., Kröckert, K., Kuntz, A., Neumann, J., Ortmeyer, J., Sax, U., Schneider, J. J., Pelz, P. F., Xia, N. (2025). Shaping User Personas for NFDI Section Training & Education and DALIA. Consolidated Personas. (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15744271>

³ Petersen, B., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Herres-Pawlis, S., Kröckert, K., Kuntz, A., Neumann, J., Ortmeyer, J., Sax, U., Schneider, J. J., Steiner, P., Pelz, P. F., Xia, N. (2025). Shaping User Personas for NFDI Section Training & Education and DALIA. Original Workshops Miroboards. (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15744172>

⁴ Petersen, B., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Herres-Pawlis, S., Kröckert, K. W., Kuntz, A. S., Neumann, J., Ortmeyer, J., Sax, U., Schneider, J. J., Pelz, P., Xia, N. (2025). Shaping User Personas for NFDI Section Training & Education and DALIA. Eingereicht bei [Bausteine Forschungsdatenmanagement](#).

⁵ Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeyer, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Urbaum, D., Voigt, A., Werner, S., Wiljes, C., Zollitsch, L. (2025). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (Version 3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>

⁶ Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeyer, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Urbaum, D., Voigt, A., Werner, S., Wiljes, C., Zollitsch, L. (2025). Learning Objectives Matrix on the Topic of Research Data Management (RDM). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15846806>

Zur Lernzielmatrix wurden diverse Tagungsbeiträge geleistet:

- Fellowship of the Data, Jena⁷
- 9. Bibliothekskongress 2025⁸
- 2nd Conference on Research Data Infrastructure: RDM in Action⁹
- European Conference on Information Literacy 2025 (ECIL)¹⁰

Mit der Verknüpfung der Personas der Sektion EduTrain / DALIA und der Lernzielmatrix, beispielsweise zur Beschreibung von Lernpfaden, wurde begonnen.

Um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) sicherzustellen, müssen sowohl die Zielgruppenbeschreibungen als auch relevante Themenaspekte und formulierte Lernziele regelmäßig geprüft und aktualisiert werden.

Aufgabenpaket 2: Bestandsaufnahme Materialien

Das Arbeitspaket 2 stellte sich zu Beginn 2024 neu auf. In diesem Zusammenhang wurde ein Meeting auf regulärer Basis (einmal im Monat) eingerichtet, sowie Kommunikationskanäle per E-Mail und Rocket.Chat etabliert. Der Charakter und Zweck der Meetings wurde innerhalb der Gruppe diskutiert: Die Mehrheit sah die Mehrwerte und Potenziale insbesondere im Austausch und der Diskussion von projektbezogenen OER-Repositoryn, weshalb dies als Schwerpunkt gesetzt wurde.

Entsprechend wurden die Meetings als operative Phasen des Arbeitspaketes begriffen, an denen regelmäßig ca. 15 bis 20 Personen teilnahmen. Regelmäßig informierten die teilnehmenden OER-Beauftragten der FDM-Projekte über Neuigkeiten ihrer Arbeitspakete wie Veröffentlichungen und Veranstaltungen, zudem wurde zu neuen Entwicklungen und Fortschritten des DALIA-Projekts berichtet. Außerdem wurde eine interne Liste mit den Zuständigen für OER-Belange in den verschiedenen FDM-Projekten angelegt und laufend aktualisiert, um einen Überblick über die stets sehr dynamische personelle Aufstellung der Projekte zu erhalten.

Weiterhin wurde der Raum für die Vorstellung von OER-Materialsammlungen und -Repositoryn der Projekte genutzt. So haben FAIRagro,¹¹ die UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten,¹² NFDI4Culture,¹³ NFDI4Earth,¹⁴ fdm.nrw,¹⁵ NFDI4Biodiversity,¹⁶ KonsortSWD,¹⁷

⁷ Petersen, B. (2025, April 4). Matrix meets Data Fellows – Learning Objectives as a Starting Point for the Development of Trainings for (Future) Data Stewards. Fellowship of the Data, Jena. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15149126>

⁸ Altemeier, F., Düvel, N., Jacob, J., Petersen, B., Murcia Serra, J., Wiljes, C., Hastik, C. (2025, Juni 26). Forschungsdatenmanagement im Fokus: Mit der Lernzielmatrix zu bedarfsgerechter Kompetenzentwicklung. 113. BiblioCon in Bremen 2025 = 9. Bibliothekskongress, Congress Centrum Bremen (CCB), Germany. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797529>

⁹ Trautwein-Bruns, U., Hastik, C., Slowig, B., Wiljes, C., Boße, S., Petersen, B. (2025, August 4). Learning Objectives Matrix on RDM - Community of Practice and Subject-specific Adaptations. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735864>

¹⁰ Altemeier, F., Jacob, J., Murcia Serra, J. (2025). Data Literacy in Focus: Using the Learning Objectives Matrix to teach Research Data Management. European Conference on Information Literacy (ECIL), Ba,berg. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17668785>

¹¹ <https://fairagro.net/>

¹² https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php

¹³ <https://nfdi4culture.de/>

¹⁴ <https://www.nfdi4earth.de/>

¹⁵ <https://www.fdm.nrw/>

¹⁶ <https://www.nfdi4biodiversity.org/de/>

¹⁷ <https://www.konsortswd.de/>

NFDI4Memory,¹⁸ BERD@NFDI¹⁹, NFDI4Cat,²⁰ GHGA²¹ und FDM.NDS²² ihre jeweiligen Sammlungen präsentiert und standen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Auch wurden die Ergebnisse des Projektes "Datenkompetenz in der NFDI"²³ an einem Termin vorgestellt und ebenfalls diskutiert.

Parallel dazu ergaben sich verschiedene Diskussionen zu aktuellen Themen der Projekte. Dies waren unter anderem: Qualitätskriterien von OER, Nachhaltigkeit und Nachnutzbarkeit, Zertifikate und Möglichkeiten der Zertifizierung, Metadatenstandards und Picklists und die Einrichtung von Lernpfaden. Zudem wurde die gegenwärtige Struktur des AP2 reflektiert und ein neues Konzept erarbeitet, das als Teil der Neuauflage der Sektion EduTrain dienen kann.

Insgesamt erfolgte die Arbeit im AP2 innerhalb der regulären Meetings, die insbesondere als Informations- und Kommunikationsplattformen wahrgenommen und genutzt wurden. Schwerpunkte waren dabei projektbezogene OER-Sammlungen und sammlungsbezogene Themen, sowie Neuigkeiten aus den verschiedenen beteiligten Projekten.

Aufgabenpaket 3: Entwicklung eines modularen und skalierbaren Konzeptes

Wir haben das Fundament unseres modularen und skalierbaren Konzeptes erfolgreich erarbeitet und schriftlich dokumentiert.²⁴ Im Zentrum stehen die EduBricks, die die Granularisierung der Lehrmaterialien konzeptionell unterstützen und den Lehrpfad klar vom Lernmaterial trennen. Dadurch gewährleisten wir nicht nur die Kompatibilität mit bereits vorhandenen Inhalten, sondern auch die Passgenauigkeit für verschiedene Zielgruppen – von Data Stewards über Studierende bis hin zu Promovierenden. Gleichzeitig deckt das Konzept ein breites Spektrum an Schulungsformaten ab, angefangen bei klassischen Workshops bis hin zu Train-the-Trainer-Programmen.

Grundlage ist eine iterative, bedarfsorientierte Bearbeitung vorhandener Materialien im Sinne der Nachnutzung. Dieser Ansatz ermöglicht eine transparente Weiterentwicklung und steigert fortlaufend die Modularisierung sowie die Nachhaltigkeit der Inhalte. Aktuell steht das Konzept als offenes Dokument in der EduTrain-Community zur Verfügung und kann bei Bedarf jederzeit in der gewünschten Form fixiert werden.

Aufgabenpaket 4: Entwicklung von gemeinsamen, multidimensionalen Lehrmaterialien und Aufbau einer Knowledge Base

Im Rahmen dieses Aufgabenpaketes wurde die DALIA-Plattform²⁵ als Knowledge Graph entwickelt (Abbildung 2).²⁶ Dort können OER zum Thema Datenkompetenz registriert und zentral gesammelt werden, da diese Materialien oft verstreut vorliegen. Eine Beschränkung auf bestimmte Fachrichtungen, Karrierestufen oder FDM-Wissensniveaus besteht dabei nicht. Die DALIA-Plattform wurde für alle konzipiert: Datenkompetenz für alle von Anfang an!

¹⁸ <https://4memory.de/>

¹⁹ <https://www.berd-nfdi.de/>

²⁰ <https://nfdi4cat.org/>

²¹ <https://www.ghga.de/de/>

²² <https://fdm-nds.de/>

²³ <https://www.nfdi.de/datenkompetenz/>

²⁴ Brillhaus, D., Haugwitz, J.-M., Helbig, K., Uebachs, M., Schmale Rodrigues, C., Mühlhaus, T. (2025). EduBricks – Ein Konzept für modulares und skalierbares Lehrmaterial. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17850103>

²⁵ <https://search.dalia.education>

²⁶ (a) Hüppe, H., Dalhoff, R. (2025, Februar 25). DALIA in a Nutshell. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14925209>; (b) Hüppe, H. M., Müller, M., Sax, U., Schrade, T., Stäcker, T., Kismihók, G., Pelz, P. F., Herres-Pawlis, S. (2025). DALIA - A Platform for the Provision of Teaching and Training Contents in Data Literacy. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17543968>

Abbildung 2: DALIA als Datenkompetenz-Knowledge-Base für verschiedene Karrierestufen, Disziplinen und FDM-Wissensniveaus.²⁷

2024 konnte ein Prototyp der DALIA-Plattform bereitgestellt werden, wo eine initiale vom DALIA-Team kuratierte Sammlung an OER bereitgestellt wurde. Hierbei wurde versucht, möglichst alle NFDI-Konsortien, sofern OER verfügbar waren, abzudecken. Anschließend konnten über einen Call-for-Metadata NFDI-Konsortien, Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren und andere FDM-Projekte Metadaten zur Registrierung von OER in DALIA einreichen. So konnte eine diverse Plattform erhalten werden, was sich durch die Top 5 der Fachdisziplinen zeigt: Biologie, Geisteswissenschaften, Kunstgeschichte, Informatik und Chemie. Auch alle Karrierestufen und FDM-Wissensniveaus wurden durch die verschiedenen Zielgruppen (Target Groups) und Kompetenzstufen (Proficiency Levels) abgedeckt, obwohl ein Schwerpunkt bei Lernenden wie z.B. Bachelorstudierenden bzw. Anfängern und Einsteigern zu beobachten ist. Langfristig soll auch für die höheren Stufen mehr Material bereitgestellt werden.

Die Suchplattform stellt eine Basis-Suche und eine erweiterte Suchfunktion zur Verfügung. Die Suchergebnisse können mittels Filteroptionen verfeinert werden. Neben der Übersicht der Suchergebnisse steht auch eine Detailansicht zu den jeweiligen OER zur Verfügung, wo alle relevanten Metadaten sowie der zentrale Link zur Original-Ressource abgebildet ist.²⁸

²⁷ Hüppe, H. M., Müller, M., Sax, U., Schrader, T., Stäcker, T., Kismihók, G., Pelz, P. F., Herres-Pawlis, S. (2025). DALIA - A Platform for the Provision of Teaching and Training Contents in Data Literacy. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17543968>

²⁸ Hüppe, H. M., Ortmeier, J., Haugwitz, J.-M., Müller, M., Kismihók, G., Sax, U., Schrader, T., Stäcker, T., Pelz, P. F., Herres-Pawlis, S. (2025, Oktober 31). DALIA Search Platform: Data literacy for all from the very beginning. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17495236>

Um die Plattform entsprechend von Nutzendenbedürfnissen zu gestalten, wurden Use Cases und User Stories²⁹ sowie Personas³⁰ im engen Austausch mit der Community entwickelt, um im Anschluss daraus die Anforderungen für die Such-Plattform abzuleiten. In einem ersten Szenario wurde evaluiert, wie die DALIA-Plattform zusammen mit dem Einsatz eines elektronischen Laborjournals im Bachelorstudiengang Chemie zum praktischen Erlernen von FDM beitragen kann.³¹ Auf der CoRDI 2025 in Aachen wurden die vielfältigen Aktivitäten von DALIA in Beiträgen zum Portal,³² zum Federated Curation Concept,³³ zum DALIA Interchange Format,³⁴ zu den Use Cases und User Stories³⁵ und gemeinsam mit ASSURED³⁶ vorgestellt.

Die methodisch-technologische Lösung der DALIA-Plattform soll Materialien zu Education, Training und Support FAIR zugänglich machen.

Aufgabenpaket 5: Schulungsformate und Zertifikatskurs

Ziele des AP5 waren die Bereitstellung von formalisierten Schulungen vor allem für Data Stewards, aber auch anderen Lernniveaus, die Konzepterstellung und Erprobung von Zertifizierungen für diese

²⁹ Hüppe, H. M., Alessandra, K., Rosalie, D., Schmidt, R. U. S., Kleinhans, A., Xia, N., Haugwitz, J.-M., Will, M. (2025). DALIA Use Cases and User Stories. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17494628>

³⁰ Petersen, B., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Herres-Pawlis, S., Kröckert, K., Kuntz, A., Neumann, J., Ortmeier, J., Sax, U., Schneider, J. J., Pelz, P. F., Xia, N. (2025). Shaping User Personas for NFDI Section Training & Education and DALIA. Consolidated Personas. (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15744271>

³¹ Hoffmann, A., Ortmeier, J., Fink, F., Hoyt, C. T., Geiger, J. D., Kehrein, P., Schrade, T., Herres-Pawlis, S. (2025). Teaching RDM in a smart advanced inorganic lab course and its provision in the DALIA platform. Eingereicht bei Nature Computer Science. Preprint: <https://arxiv.org/pdf/2509.18902>.

³² (a) Hüppe, H. M., Ortmeier, J., Haugwitz, J.-M., Müller, M., Kismihók, G., Sax, U., Schrade, T., Stäcker, T., Pelz, P. F., Herres-Pawlis, S. (2025, Oktober 31). DALIA Search Platform: Data literacy for all from the very beginning. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17495236>; (b) Hüppe, H. M., Ortmeier, J., Haugwitz, J.-M., Müller, M., Kismihók, G., Sax, U., Schrade, T., Stäcker, T., Pelz, P. F., Herres-Pawlis, S. (2025, August 4). DALIA Search Platform: Data literacy for all from the very beginning. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735872>

³³ (a) Zubilewicz, M., Steiner, P., Schrade, T., Hüppe, H. M., Haugwitz, J.-M., Bossert, L. C., Politze, M., Müller, M., Herres-Pawlis, S. (2025, Oktober 31). DALIA Federated Curation Concept. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17494835>; (b) Herres-Pawlis, S., Zubilewicz, M., Steiner, P., Schrade, T., Hüppe, H., Bossert, L., Politze, M., Müller, M. (2025, August 4). Safeguarding Quality of OER Materials in DALIA: A Federated Curation Concept. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16736346>

³⁴ (a) Steiner, P., Geiger, J. D., Desouki, A. A., Hüppe, H. M., Fuhrmans, M. (2025). The Revised DALIA Interchange Format - New Picklists for Describing Open Educational Resources. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17424236>; (b) Steiner, P. C., Geiger, J. D., Fuhrmans, M., Amer Desouki, A., Hüppe, H. M. (2025, August 4). The Revised DALIA Interchange Format - New Picklists for Describing Open Educational Resources. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16736170>

³⁵ Schmidt, R., Hüppe, H. M., Xia, N., Kleinhans, A., Will, M., Pelz, P. F., Herres-Pawlis, S. (2025, August 4). "As a [researcher], I [want to find open educational resources about data literacy] by using a [knowledge graph based search platform]!". 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16736014>

³⁶ (a) Parker, S., Kuntz, A. S., Dierkes, J., Lindstaedt, B., Schaare, H. L., Sax, U. (2025). ASSURED + DALIA. Scaling up the Qualification of Researchers for Trusted Research Environments (TREs) (Version 1.0). Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), RWTH Aachen University, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17481652>; (b) Parker, S., Kuntz, A. S., Dierkes, J., Lindstädt, B., Schaare, H. L., Sax, U. (2025, August 4). How Could we Scale up the Qualification of Researchers for Trusted Research Environments. Preparing the Usership for the European Data Spaces. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16736198>

Schulungen sowie die Einbindung der Konsortien in Bezug auf themen- und disziplinspezifische Trainingsinhalten.

Vor diesem Hintergrund zielte die Arbeit im AP5 darauf ab die Trainingsaktivitäten der NFDI Konsortien kennenzulernen, Good Practices zu identifizieren und Ansätze für zertifizierte Schulungsformate zu finden.

Die vorbereitenden Arbeiten mündeten in einer Antragstellung als NFDI Basisdienst RDMTraining4NFDI, der im zweiten Anlauf positiv bewertet wurde und am 1. Februar 2025 gestartet ist. Projektpartner sind hier ZB MED Informationszentrum Lebenswissenschaften und die TH Köln.

Der Basisdienst entwickelt in der Initialisierungsphase im Wesentlichen vier Bausteine: 1) modulare Lehrmaterialien, didaktisches Training und Workflows für disziplinspezifische Trainingsprogramme, (2) Trainingsformate (Workshop-Reihe onsite und online, Selbstlernmodule) für die Ausbildung von Data Stewards und Trainer:innen, (3) ein Zertifizierungskonzept und (4) die Vernetzung mit dem Expertennetzwerk für die FDM-Ausbildung. Die Materialien werden als offene Bildungsressourcen (OER) unter der CC-BY-Lizenz frei zur Verfügung gestellt³⁷ und in DALIA inklusive Metadaten registriert. In den zu beantragenden folgenden Phasen werden unter anderem weitere Trainingsformate angeboten, Arbeitsabläufe für die Integration neuer Inhalte und ein Akkreditierungsverfahren untersucht.

Die Bestandsaufnahme von den Trainings- und Lehrmaterialien der vier Pilotkonsortien (BERD, NFDI4Memory, NFDI4Microbiota und KonsortSWD) und der übergreifenden Sammlung DALIA wurde abgeschlossen. Ziel hierbei war es, Lücken zu identifizieren und diese durch neu zu entwickelnde Trainingsprogramme zu schließen. Parallel wurden die zu erprobenden Trainingsformate eines Onsite-Workshops, einer Online-Workshopreihe und eines Selbstlernmoduls durchgeführt, die u.a. zusammen mit Trainer:innen aus den Pilotkonsortien als Vermittler:innen fachspezifischer Aspekte des Forschungsdatenmanagement evaluiert wurden.

Ein Antrag zur Fortsetzung des Basisdienstes in der sog. Integrationsphase wird im Januar 2026 in einem zweiten Versuch eingereicht.

Als wesentliche Basis zur Entwicklung von Trainingsformaten wurden das Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement,³⁸ die Lernzielmatrix (LZM),³⁹ das von AP3 entwickelte Konzept EduBricks⁴⁰ sowie Erkenntnisse und Entwicklungen aus AP1 und AP2⁴¹ herangezogen. Diese

³⁷ (a) Vandendorpe, J., Boße, S. (2025, November 12). Foundations of Research Data Management (RDM) for Beginners. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17588631>; (b) Vishen, N. (2025, November 12). Practical Data Protection in Research. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17588748>; (c) Förstner, K. U., Müller, R., Sauerwein, T., Vandendorpe, J. (2025). Python Basics. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17422255>; (d) Förstner, K. U., Müller, R., Vandendorpe, J., Sauerwein, T. (2025). Introduction to pandas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17422341>; (e) Müller, R., Wohltmann, M. (2025, November 24). Motivation and Didactics. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17701667>

³⁸ Biernacka, K., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., Wiljes, C. (2023). Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10122153>

³⁹ Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeier, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Urbaum, D., Voigt, A., Werner, S., Wiljes, C., Zollitsch, L. (2025). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (Version 3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>

⁴⁰ Brilhaus, D., Haugwitz, J.-M., Helbig, K., Uebachs, M., Schmale Rodrigues, C., Mühlhaus, T. (2025). EduBricks – Ein Konzept für modulares und skalierbares Lehrmaterial. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17850103>

⁴¹ Geiger, J. D., Steiner, P., Desouki, A. A., Hüppe, H. M., Lange, F., Herres-Pawlis, S., Kuntz, A., Sax, U., Ortmeier, J. (2025). Uniting the Differences with The DALIA Interchange Format (DIF) – a Minimal Metadata Specification for the DALIA OER Platform. E-Science-Tage, Heidelberg, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15020137>

wurden in Form eines Content Blueprints festgehalten.⁴² Ziel ist hier, die Bestrebungen der Sektion (Meta)daten, Terminologien, Provenienz zu unterstützen und beispielsweise durch die fortlaufende Weiterentwicklung der LZM als Standard für NFDI-Trainingsformate sowie durch die der Etablierung von Qualitätsindikatoren und einer Terminologie zur Standardisierung und Harmonisierung von Trainingsformaten beizutragen. Im AP5 wurden bereits fachspezifische Adaptionen der LZM durch Konsortien angestoßen und vorgestellt (z.B. KonsortSWD, NFDI4BioDiv). Geplant sind sowohl eine Umfrage zur Nutzung und Adaption der LZB im Frühjahr 2026 als auch ein White Paper, um die Lernzielmatrix zum Forschungsdatenmanagement als grundlegende Empfehlung NFDI-weit zu verankern.

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse bzw. Meilensteine erreicht worden:

- Etablierung der Arbeitsgruppe durch regelmäßige Treffen (zweimonatiger Rhythmus) und seit Start des Basisdienstes RDMTraining4NFDI als dessen Beirat (monatlich)
- Fachliche Adaption der LZM in verschiedenen Konsortien
- erfolgreiche Antragstellung für die Initialisierungsphase des Basisdienstes RDMTraining4NFDI
- Entwicklung eines Referenzrahmens zur standardisierten Entwicklung von Trainingsmaterialien
- Erprobung von Trainingsformaten zur Ausbildung von Data Stewards
- Entwicklung eines Konzeptes zur möglichen Zertifizierung bzw. Anerkennung von Trainings als Ausbildungsmodule in der NFDI
- Vernetzung der Trainingsverantwortlichen aus den NFDI-Konsortien, Landesinitiativen, lokalen Forschungseinrichtungen und Datenkompetenzzentren als Stakeholdergruppe durch Workshops wie beispielsweise im Rahmen eines Beitrags zur CoRDI 2025⁴³ und durch ein Stakeholder Meeting mit 67 Teilnehmenden am 29. November 2025.⁴⁴

Die Arbeit des AP5 hat in den letzten zwei Jahren wesentliche Grundlagen für eine koordinierte und standardisierte FDM-Schulung in der NFDI gelegt. Mit dem Start von RDMTraining4NFDI und der Weiterentwicklung der Lernzielmatrix wurden entscheidende Meilensteine erreicht.

Für 2026 steht nun die Umsetzung im Fokus: die praktische Anwendung der LZM, die Etablierung von Qualitätsindikatoren und Zertifizierungsprozessen sowie die stärkere Verknüpfung mit nationalen und europäischen Initiativen.

Langfristiges Ziel bleibt die institutionelle Verankerung eines interoperablen, qualitätsgesicherten und nachhaltig betriebenen Trainingssystems für Forschungsdatenmanagement in der NFDI.

Aufgabenpaket 6: Qualitätssicherung und Evaluation

In der schnell wachsenden digitalen Forschungslandschaft ist die Kuratierung entscheidend für die Aufrechterhaltung hochwertiger Open Educational Resources (OER), insbesondere im Bereich des Forschungsdatenmanagements (RDM). Mit dem Wachstum der OER-Ökosysteme stellt die Verbreitung von sowohl menschlich als auch maschinell generierten Inhalten eine große Herausforderung für die Aufrechterhaltung der Auffindbarkeit und der pädagogischen Relevanz dar. Eine Schematisierung von Metadaten ist für die Gewährleistung der Interoperabilität von Lehr- und Lernmaterialien unerlässlich.

⁴² Bock, S., ZB MED - Information Centre for Life Sciences. (2025). Combining community concepts for reusable RDM training materials (Version 2a). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17581243>

⁴³ Wohltmann, M., Bock, S., Blümm, M. (2025, Oktober 1). RDMTraining4NFDI: Lost in Training?. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17084692>

⁴⁴ RDMTraining4NFDI (2025). Stakeholder Meeting Report 2025. In Vorbereitung.

Das DALIA Interchange Format (DIF)⁴⁵ wurde im Rahmen des DALIA-Projekts entwickelt und bietet einen Rahmen, der Metadaten transparent, vergleichbar und leicht in die DALIA-Plattform integrierbar macht, einschließlich klarer Beschreibungen aller für die Veröffentlichung von Bildungsressourcen erforderlichen Felder. Das DIF wurde in enger Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft entwickelt und durchlief mehrere Feedback-Runden, die dazu beitrugen, die Felddefinitionen zu verfeinern, die Struktur zu verbessern und bestehende Datenstandards sowie fachspezifische Anforderungen zu integrieren. Die Auswahl der Elemente basiert auf dem Dublin Core Application Profile.⁴⁶

Das DALIA-Portal soll sicherstellen, dass alle indexierten Ressourcen hohen pädagogischen und technischen Standards in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen entsprechen. DALIA hat einen umfassenden föderierten Kurationsansatz⁴⁷ konzipiert, der sich auf das verteilte Fachwissen verschiedener wissenschaftlicher Gemeinschaften, NFDI-Konsortien, Datenkompetenzzentren und bundesweiter RDM-Initiativen stützt und die Grundlage für das Qualitätssicherungssystem von DALIA bildet. Im Gegensatz zu traditionellen zentralisierten Kurationsmodellen ermöglicht der föderierte Ansatz von DALIA eine dezentrale Beschaffung und gewährleistet gleichzeitig semantische Kohärenz und Metadatenintegrität über Plattformen hinweg. Dieses System überwindet die Grenzen der zentralisierten Qualitätskontrolle, indem es domänenspezifisches Wissen aus mehreren wissenschaftlichen Gemeinschaften nutzt. Es unterstützt anpassbare Metadatenschemata wie das DALIA Interchange Format, das fachspezifische Terminologie und gemeinschaftsspezifische Sammlungen berücksichtigt.

Darüber hinaus ermöglichen kollaborative Kurationswerkzeuge eine gemeinschaftsorientierte Qualitätsbewertung. Durch diese Mechanismen werden wissenschaftliche Gemeinschaften aktiv am Aufbau und der Pflege hochwertiger Bildungsressourcensammlungen mitwirken, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das umfassende Qualitätssicherungssystem von DALIA wird sowohl KI-gestützte Funktionen als auch API-gesteuerte Inhaltserfassung integrieren, um ein ausgeklügeltes Kurationsökosystem zu schaffen.

Aufgabenpaket 7: Networking und Outreach

Die Aktivitäten in AP7 sind eng verknüpft mit den Kommunikationsaktivitäten im DALIA-Projekt. Veranstaltungen und Publikation aus allen Arbeitspaketen der Sektion EduTrain konnten neben den Aktivitäten rund um das DALIA Projekt über den DALIA-Newsletter kommuniziert werden. Zudem wurden die im DALIA Projekt erarbeiteten Lösungen (Plattform, Metadatenschema) über die Sektion EduTrain und darüber hinaus vorgestellt und Feedback aus der FDM-Community eingeholt. Gemeinsam mit der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten wird im Mai 2025 ein Workshop zu Konsolidierung der Metadatenschemata von DALIA (DIF 1.3)⁴⁵ und von der Materialsammlung der UAG (Metadatenschema für Schulungsmaterialien Version 2)⁴⁸ stattfinden. Weiterhin wird die Kollegiale Beratung zu FDM-Schulungen und Beratungen ebenfalls von der UAG Schulungen/Fortbildungen alle 3 Monate organisiert über die Sektion EduTrain verbreitet und damit der Austausch von FDM-

⁴⁵ Geiger, J., Steiner, P., Desouki, A. A., Lange, F. (2024). DALIA Interchange Format (1.3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11521029>

⁴⁶ https://www.dublincore.org/resources/glossary/application_profile/

⁴⁷ Herres-Pawlis, S., Zubilewicz, M., Steiner, P., Schrade, T., Hüppe, H., Bossert, L., Politze, M., Müller, M. (2025, August 4). Safeguarding Quality of OER Materials in DALIA: A Federated Curation Concept. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16736346>

⁴⁸ Biernacka, K., Haase, C., Löhde, B., Murcia Serra, J., Neumann, J., Scherreiks, P., Schneemann, C., Schranzhofer, H., Senft, M., Voigt, A., Wiljes, C. (2025). Metadatenschema für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14800610>

Trainer:innen und Berater:innen aus den NFDI-Konsortien zu spezifischen Herausforderungen im FDM-Training oder in der FDM-Beratung ermöglicht. Durch die Integration des FDM-Helpdesk-Netzwerks in die Organisation der Kollegialen Beratung wird das Format noch stärker in den Kommunikationskanälen der NFDI-Konsortien verbreitet. Zukünftig sollen weitere Austauschformate zu unterschiedlichen Trainingsformaten und –materialien etabliert werden.

Aufgabenpaket 8: Umgang mit Fehlern in der Wissenschaft (MF)

Die Förderung einer konstruktiven Fehlerkultur ist ein zentrales Anliegen der Sektion Training & Education. Hintergrund ist die unter WissenschaftlerInnen verbreitete Sorge, dass durch offene Forschungspraxis und das Teilen von Forschungsdaten eigene Fehler sichtbar werden und dadurch die wissenschaftliche Reputation leiden könnte. Beispiele aus Industrie und Medizinbereich demonstrieren jedoch, dass „No-Blame-Ansätze“ als Teil eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern die Qualität dauerhaft erhöhen können. AP8 überträgt diese Idee auf die Wissenschaft, um einen notwendigen Kulturwandel voranzutreiben, von dem das Forschungsdatenmanagement in der Wissenschaft profitiert.

Seit Beginn des Tätigkeitszeitraums hat das Team von AP8 fünf Workshops zum Thema Fehlerkultur sowohl mit WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen als auch FDM-Experten - durchgeführt (u.a. auf Open Science Festival in Mainz, dem 7th Perspectives on Scientific Error Workshop in Bern, den eScience Days in Heidelberg, den FDM-NDS Data Days 2024 sowie während der Love Data Week 2025).⁴⁹ In diesen Formaten wurden realitätsnahe Fehlerbeispiele aus zahlreichen Disziplinen gesammelt, eine erste Taxonomie wissenschaftlicher Fehler validiert und Bedürfnisse der Community für Unterstützungsangebote ermittelt. Zur dauerhaften Sichtbarkeit entstand parallel ein öffentliches GitHub-Repository,⁵⁰ das inzwischen eine wachsende Sammlung von Fehlerfällen und Handlungsvorschlägen beherbergt und offen zur Weiterverwendung unter CC-BY 4.0 bereitsteht.

Unter dem Titel „*Errare Humanum est – Concrete Steps to Establishing a Positive Error Culture*“⁵¹ wurde ein Beitrag bei der CoRDI 2025 eingereicht, der Konzept, Methodik und Zwischenergebnisse von AP8 zusammenfasst. Wesentliche Impulse stammen aus der Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Psychologie und Soziologie, mehreren NFDI-Konsortien sowie institutionellen Ombuds- und Schulungseinrichtungen, die das Thema bereits in ihre Programme aufnehmen wollen.

Ebenfalls auf der CoRDI 2025 wurde eine Umfrage durchgeführt zu Forschungsdatenmanagement in der Praxis. Diese wird bis Dezember 2025 ausgewertet. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit sowie der Umfrage werden in ein Whitepaper einfließen, welches aufzeigt, welchen Beitrag die NFDI zur Stärkung der Fehlerkultur in Wissenschaft leisten kann.

Arbeitsgruppe 9: RDM Helpdesk Network

Im Mai 2024 gründete sich die Arbeitsgruppe FDM Helpdesk Netzwerk, die unter anderem aus der Subgroup Helpdesk der Taskforce Tools und einem Community-Workshop „Vernetzung der FDM-

⁴⁹ Frank, M., Vosskuhl, J., Zänkert, S., Miller, B. (2025, August 25). Slidedeck for Workshops on Error Culture in Research Data Management. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16941849>

⁵⁰ https://xam12.github.io/Error_Culture_Community_Collection/

⁵¹ Bender, T., Frank, M., Miller, B., Vosskuhl, J., Zänkert, S. (2025, August 4). Errare Humanum est: Concrete Steps to Establishing a Positive Error Culture. 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), Aachen, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735296>

Helpdesks“ im Herbst 2023 in Essen⁵² hervorging. Ziel der Arbeitsgruppe ist die Vernetzung von FDM-Beratungsangeboten, die lokal, von NFDI-Konsortien, FDM-Landesinitiativen, Datenkompetenzzentren oder Fachinformationsdiensten getragen werden, so dass alle Nutzenden eine bestmögliche Unterstützung bezüglich ihrer FDM-Bedarfe erhalten. Ein konkreter Arbeitsplan und geplante Kollaborationen finden sich in der Charta.⁵³

Die Arbeitsgruppe trifft sich alle zwei Monate, darüber hinaus findet die Arbeit in temporären Untergruppen (sogenannten Topics) statt, die ihre Ergebnisse in den Arbeitsgruppentreffen berichten. Zu den Topics gehören beispielsweise Qualitätssicherung, Helpdesk-Catalogue, Knowledge Base, Survey und Legal Framework. Die AG hat mit ca. 200 Abonnent:innen der Mailingliste einen breiten Adressatenkreis.

Die Pläne für eine föderierte Helpdesk-Struktur wurden bei der BiblioCon (Hamburg 2024), der 1. Base User Conference (Berlin 2024), bei FDM@Campus (Göttingen 2024 und 2025), den E-Science-Tagen (Heidelberg 2025) und Data Stewardship goes Germany (Karlsruhe 2025) vorgestellt und diskutiert.

Aus der Arbeitsgruppe heraus wurde ein Konzept für einen Basisdienst-Antrag entwickelt, der im Februar 2025 mit der Sektion, der Working Group und weiteren Helpdesk-Vertretern diskutiert und im April 2025 eingereicht, aber nicht zur Förderung empfohlen wurde. Ein überarbeiteter Antrag für eine Initialisierungsphase wird im Januar 2026 eingereicht. Wichtige Daten dafür soll eine Umfrage unter FDM-Beratenden in Deutschland liefern, die im November/Dezember 2025 durchgeführt wird.

⁵² <https://www.nfdi.de/community-workshop-helpdesk-vernetzung/>

⁵³ (a) Engel, J., Helling, P., Herrenbrück, R., Lemaire, M., Mehrtens, H., Schmidt, M., Stellmacher, M., Weimer, L., Wiljes, C., Zinke, W. (2024). Working Group Charter. RDM Helpdesk Network (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14035822>; (b) Engel, J. S., Kostadinov, I., Linares, J., Frey, K., von Suchodoletz, D., Martins Rodrigues, C. (2023). Optimizing User Support through Synergistic Integration of Helpdesk Systems. 1st Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI), KIT, Karlsruhe, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8356211>

Zusammenarbeit mit anderen Sektionen

Die Sektion EduTrain der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) arbeitet eng mit anderen NFDI-Sektionen zusammen, um die Vermittlung von Datenkompetenz und die Entwicklung von Schulungsmaterialien konsortienübergreifend zu koordinieren und zu standardisieren.

- Sektion (Meta)Daten, Terminologien und Provenienz: EduTrain kooperiert mit dieser Sektion, um einheitliche Metadatenstandards und Terminologien zu entwickeln, die in Schulungsmaterialien integriert werden können.
- Sektion Common Infrastructures: Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Integration von Schulungsmaterialien in gemeinsame technische Infrastrukturen, um eine breite Zugänglichkeit und Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten. Durch die Integration von DALIA in den Inkubator von IAM4NFDI ist eine enge technische Anbindung entstanden.
- Sektion Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA): Gemeinsam werden ethische, rechtliche und soziale Aspekte des Forschungsdatenmanagements berücksichtigt, um Forschende für diese Themen zu sensibilisieren. Die Schulungsmaterialien von ELSA werden in der DALIA-Plattform auffindbar gemacht.
- Sektion Industry Engagement: Hier ist geplant, die für die Data Literacy wichtigsten Materialien auch auf die DALIA-Plattform auffindbar zu machen.

Durch diese vielfältigen Kooperationen trägt die Sektion EduTrain maßgeblich zur Harmonisierung und Weiterentwicklung von Schulungsangeboten innerhalb der NFDI bei.

Zusammenarbeit mit Initiativen außerhalb der NFDI

Nationale Initiativen

Es gibt über die Arbeitsgruppe 7 der Sektion einen umfassenden Austausch mit allen nationalen FDM-Initiativen. Regelmäßig findet ein Jour fixe zur Abstimmung statt. Zudem findet alle 3 Monate die von der DINI/nestor AG Forschungsdaten UAG Schulungen initiierte Kollegiale Beratung zu FDM-Schulungen und -Beratung statt, die zukünftig gemeinsam mit dem FDM-Helpdesk-Netzwerk organisiert wird. Darüber hinaus bilden die Konferenzen E-Science Tage⁵⁴ (organisiert durch die Landesinitiative bwFDM), RDA-DE Tagung⁵⁵ und CoRDI⁵⁶ eine Plattform zum Informationsaustausch, zur Kommunikation von Fortschritten und Weiterentwicklungen sowie zur Vernetzung. Insbesondere zu nennen ist hier auch der enge Austausch mit den elf Datenkompetenzzentren, die Ihre Expertise in den verschiedenen Arbeitspaketen der Sektion einbringen.

Das von der UAG Schulungen regelmäßig überarbeitet Train-the-Trainer Konzept zum Forschungsdatenmanagement,⁵⁷ von dem auch eine englische Übersetzung⁵⁸ publiziert wurde, bildet zudem eine Grundlage für das Base4NFDI-Projekt RDMTraining4NFDI.⁵⁹

Landesinitiativen

Vertreter*innen verschiedener Landesinitiativen beteiligen sich aktiv an der Sektionsarbeit, besonders in AP5 und AP9. Dort bringen Sie Erfahrungswerte aus eigenen Angeboten (z.B. zertifizierenden Kursangeboten, forschungsdaten.info, FDM-Helpdesks) sowie entsprechende Angebote und Bedarfe aus ihren jeweiligen Ländern ein.

Internationale Initiativen

Seit 2021 haben sich internationale Kontakte zu PSDI,⁶⁰ DARIAH-CH,⁶¹ TeSS,⁶² Bioschemas⁶³ und CODATA⁶⁴ gebildet, die ihre Materialien für den Digest in die DALIA-Plattform zur Verfügung stellen.

⁵⁴ <https://e-science-tage.de/>

⁵⁵ <https://www.rda-de.de/tagungen>

⁵⁶ <https://www.nfdi.de/cordi-2025/>

⁵⁷ Biernacka, K., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., Wiljes, C. (2023). Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10122153>

⁵⁸ Biernacka, K., Castillo Upiachihua, C. B., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Grunwald-Eckhardt, L., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Scherreiks, P., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., Wiljes, C. (2024). Train-the-Trainer Concept on Research Data Management (5.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13927614>

⁵⁹ <https://base4nfdi.de/projects/rdmtraining4nfdi>

⁶⁰ <https://www.psd.ac.uk/>

⁶¹ <https://www.dariah.ch/>

⁶² <https://tess.elixir-europe.org/>

⁶³ <https://bioschemas.org/>

⁶⁴ <https://codata.org/>